

Resenha: Guedes, Gilvan Ramalho; Ojima, Ricardo (orgs.). *Território, Mobilidade Populacional e Ambiente*. Univale, 2012.

Mauro Augusto dos Santos¹

¹Sociólogo (UFMG). Doutor em Demografia (CEDEPLAR-UFMG). Professor da UNIVALE.

É algo notório que a questão ambiental tem cada vez mais despertado o interesse dos mais diversos campos do saber. Por sua vez, a discussão sobre as relações entre população e ambiente já dura algumas décadas e produziu, entre os cientistas sociais brasileiros, vários trabalhos relevantes.

Se o dueto população e ambiente pode ser considerado como um rico objeto de estudo, imagine transformá-lo em um trio, adicionando a dimensão territorial à análise. Esta é a proposta do livro *Território, Mobilidade Populacional e Ambiente*, lançado em novembro deste ano e que tem Gilvan Ramalho Guedes e Ricardo Ojima como responsáveis pela coordenação editorial e co-organização, respectivamente. Além de trazer contribuições para a discussão das correlações entre população e ambiente – sem, no entanto, tentar exaurir a temática –, o livro agrega a dimensão territorial buscando, como ressalta Gilvan Ramalho Guedes na apresentação do livro, “reconhecer a direção das novas políticas de gerenciamento territorial do governo e dos comitês de gestão de recursos naturais em pensar o espaço construído como território”.

O livro é dividido em três unidades. Na primeira unidade, composta por cinco capítulos e que possui o título *Contribuições da perspectiva territorial para os estudos de população e ambiente*, é ressaltada a importância das abordagens territoriais – materialista e culturalista – na compreensão das relações entre população e ambiente. Vários temas são tratados na unidade: população e eventos extremos; crises; apropriação do espaço através de conflitos socioambientais; migração e etnia.

A segunda unidade, intitulada *Mobilidade populacional e mudanças ambientais*, possui sete capítulos. Nela, a mobilidade populacional, nas várias formas assumidas por essa, é vista como um elemento fundamental na análise das mudanças ambientais. A dimensão ambiental é enfocada tanto como ambiente físico, como ambiente econômico. Entre os temas tratados nos capítulos dessa unidade,

temos: população e desenvolvimento regional; modernização e formação histórica do território; população e recursos hídricos; migração internacional e gênero; migração e fronteira agrícola. Na terceira unidade, cujo título é *Urbanização e ambiente*, sendo composta de quatro capítulos, é tratada a questão urbana, relacionando-a com os ambientes natural e produzido. Os dois primeiros capítulos dessa unidade tratam sobre questões referentes às redes urbanas na Amazônia, com enfoque para o papel das pequenas e médias cidades. Os dois últimos capítulos são focados na perspectiva cognitiva, comportamental e de representações sociais das questões ambientais em contextos urbanos.

Em suma, como o resultado do esforço de vários pesquisadores das mais diversas instituições, o livro contribui com o debate sobre a relação entre população e ambiente, problematizando tal relação e destacando várias de suas dimensões. Sua leitura pode oferecer uma boa oportunidade aos leitores que queiram tomar conhecimento ou se aprofundar sobre o tema.

Por fim, segue a relação de autores que participaram da elaboração do livro: Alessandra Traldi Simoni (UNICAMP); Alexandre Sylvio Vieira da Costa (UNIVALE); Aline Marchesi Hora (UNIVALE); Alisson Flávio Barbieri (UFMG), Carla Craice (UNICAMP); Carla Jorge Machado (UFMG); Carlos Aberto Dias (UNIVALE); Donald Sawyer (UnB); Douglas Sathler (UFVJM); Eduardo Brondizio (Universidade de Indiana – EUA); Eliza de Oliveira Braga (UNIVALE); Gilvan Ramalho Guedes (UFMG); Gláucia de Oliveira Assis (UDESC); HarufSalmen Espindola (UNIVALE); Igor S. H. de Carvalho (UNICAMP); Líbia Gomes Monteiro (UNIVALE); Luiz Eduardo Simões de Souza (UFAL); Maria do Carmo Fonseca (UFMG); Maria Terezinha Bretas Vilarino (UNIVALE); Marina Mendes Soares (UNIVALE); Marle José Ferrari Júnior (UNIVALE); Mauro Augusto dos

Santos (UNIVALE); Patrícia FalcoGenovez (UNIVALE); Reinaldo Onofre dos Santos (UFMG); Ricardo Ojima (UFRN); Sandra Maria Fonseca da Costa (UNIVAP), Sandra Nicoli (UNIVALE); Sueli Siqueira (UNIVALE); Thais Tartalha Lombardi (UNICAMP); Viviana Mendes Lima (UNIVAP).

*email: mauroasantos@gmail.com